

**Combattere gli stereotipi di genere mettendo in
evidenza il contributo delle donne alla storia
delle società**

Reference: 101087984

Co-funded by
the European Union

Manuale dei metodi di HerStory

Mappare l'impronta delle donne nelle storie locali

WP2 D2.2

Consorzio HerStory

Amendment History

Version	Revision	Date	Author	Modification
1	0	11/09/2023	Antrea Kosta	Prima versione
1	1	28/09/2023	Luka Marcinkute, Dimitra Sofianou, Emily Psara, Alicia García Holgado	Versione revisionata. Miglioramento inglese.
2	0	29/09/2023	Antrea Kosta	Versione finale
2	1	09/10/2023	Alicia García Holgado	Rivedi il formato
2	2	10/11/2023	Bonaiti Giada	Rivedi la parte italiana
3	0	10/11/2023	Bonaiti Giada	Traduzione

HerStory - Combattere gli stereotipi di genere mettendo in evidenza il contributo delle donne alla storia delle società è un progetto finanziato nell'ambito del Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori dell'Unione Europea (CERV) (Rif. 101087984). Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette solo il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Sommario

1. Introduzione	1
2. Collezioni transnazionali di Metodi	3
2.1. Spagna	3
2.1.1. Metodo n.1: Rostros del Olvido (Volti dell'oblio).....	3
2.1.2. Metodo n.2: Think C-cubed Challenge /Donne che cambiano USAL.....	6
2.1.3. Metodo n.3: Desayuno de Mujeres Investigadoras de la Universidad de Salamanca (Colazione delle ricercatrici dell'Università di Salamanca).....	8
2.1.4. Metodo n.4: Mapas de Escritoras (Mappe delle scrittrici).....	10
2.2. Francia	12
2.2.1. Metodo n.1: «Giorni del matrimonio: anche loro costruirono la Martinica»	12
2.3. Cipro	14
2.3.1. Metodo n.1: Tour a piedi: rendere visibili le loro storie	14
2.3.2. Metodo n.2: Un archivio di storia delle donne: Biblioteca di Cipro online per il genere.....	16
2.4. Grecia	18
2.4.1. Metodo n.1: Donne, diritti e rivoluzione	18
2.4.2. Metodo n.2: Progetti didattici	20
2.5. Bulgaria.....	22
2.5.1. Metodo n.1: BUDITELKITE (LE donne revivaliste).....	22
2.5.2. Metodo n.2: MEMORIAL #1.....	25
2.6. Slovenia	28
2.6.1. Metodo n.1: Mostra, Memorial House e Casa Virtuale di Alma Karin.....	28
2.6.2. Metodo n.2: Sentiero di Pozoj.....	31
2.7. Lituania	33

2.7.1. Metodo n.1: Donne che costruirono la Lituania (org. Donne che hanno creato la Lituania)	33
2.8. Italia	36
2.8.1. Metodo n.1: Progetto Porcospini	36
2.8.2. Metodo n.2: SifaSTEM	38
2.8.3. Metodo n.3: Spazio Stupidero	40
2.8.4. Metodo n.4: Esperienze lavorative delle stakeholders di HerStory	42
2.8.5. Metodo n.5: Lecco Film Fest.....	43
2.8.6. Metodo n.6: Il ritratto di Bellano.....	45

1. Introduzione

Il progetto HerStory mira a sfidare la narrazione secondo cui il campo della storia è dominato dagli uomini, mettendo in evidenza la presenza e i contributi delle donne nel corso della storia. Il progetto intende colmare la mancanza di informazioni sul ruolo delle donne nel plasmare la società, poiché la letteratura tradizionale sulla storia delle donne è limitata e i loro contributi sono spesso trascurati.

La ricerca è stata condotta in 8 città europee, in 9 Paesi europei. Questo documento è stato sviluppato grazie allo sforzo comune di organizzazioni e istituzioni di: Salamanca/Spagna (Università di Salamanca), Martinica/Francia (D' Antilles et D' Ailleurs), Nicosia/Cipro (The Advisory Centre for the Support of the Family - SYKESO e Centre for Social Innovation - CSI Cyprus), Atene/Grecia (Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neon - KEAN), Sofia/Bulgaria (Infinite Opportunities Association - IOA), Velenje/Slovenia (Università di Velenje - LUV), Vilnius/Lituania (Diversity Development Group - DDG), Lecco/Italia (Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus).

Attraverso un approccio di ricerca dal basso verso l'alto e lo sviluppo di reti locali multi-stakeholder, il partenariato lavora per aumentare la visibilità delle donne nella storia e sfida il campo della storia in una prospettiva di genere. Nel corso di questa ricerca i partners hanno individuato monumenti e aree storiche che rappresentano figure femminili nella storia, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza del loro contributo.

La ricerca a tavolino "Mapping the women footprint on local histories" (Mappatura dell'impronta femminile nella storia locale) mira a indagare i trionfi femminili e a normalizzare il successo delle donne attraverso la pubblicizzazione di statue e monumenti femminili, nomi di strade e luoghi storici legati alla presenza delle donne nella società. In questo modo, eventuali idee e rappresentazioni storiche errate possono essere indirizzate verso l'uguaglianza di genere. Lo sviluppo di un rapporto europeo su questo settore specifico può colmare la lacuna esistente nella storia delle città europee.

Un rapporto europeo è importante per colmare la mancanza di informazioni sull'impronta femminile nella storia. Lo sviluppo di un manuale di metodologia consentirà di rafforzare le

azioni innovative suggerite dagli attori interessati nelle società europee, come i soggetti interessati nel campo degli studi di genere e della storia e, naturalmente, i giovani.

Tali relazioni possono contribuire a cambiare la cornice e la riflessione sull'impatto dei modelli maschili definitivi sulle persone. I risultati della ricerca possono fornire conoscenze e ispirazione ai giovani e alle parti interessate in tutta Europa. Infine, i risultati della ricerca serviranno come fonte di informazioni per lo sviluppo della mappa transnazionale in cui i visitatori potranno trovare luoghi significativi riguardanti le donne nella storia in tutte le città partner del partenariato.

2. Collezioni transnazionali di Metodi

2.1. Spagna

2.1.1. Metodo n.1: Rostros del Olvido (Volti dell'oblio)

Nome dell'organizzazione/associazione

Gli artisti ID Arte, Mujeres dos Rombos , CEMUSA, il Comune di Salamanca, la Junta de Castilla y León, la Casa de las Conchas.

Città, Paese

Salamanca, Spagna, 2023

Informazioni sull'organizzazione

ID ARTE collettivo di artisti: Associazione senza scopo di lucro per la promozione, la conoscenza e lo sviluppo dell'arte e della cultura. Crea e organizza progetti innovativi che arricchiscono il patrimonio e l'identità culturale. Promuove l'educazione e la partecipazione attraverso seminari, workshop, conferenze, visite guidate e attività che avvicinano la cultura alla società; con un impegno sociale e un interesse verso i gruppi che possono ottenere da essi il pieno sviluppo del loro potenziale sociale, umano e intellettuale. Funge da piattaforma e collegamento tra istituzioni, artisti, agenti culturali e professionisti, promuovendo iniziative nazionali e internazionali che fanno del Paese un punto di riferimento e un modello di nuovo sviluppo artistico e culturale. (<https://www.idarte.org/rostros.php>)

Mujeres dos Rombos: è un attivismo artistico contemporaneo che cerca di generare consapevolezza attraverso l'esperienza sensoriale che implica un posizionamento dello spettatore di fronte all'opera artistica, in cui l'emozione è un fattore fondamentale (<https://www.mujeresdosrombos.com/>).

CEMUSA: Il Centro di Studi sulle Donne dell'Università di Salamanca, un centro di insegnamento e ricerca, ha iniziato le sue attività come Centro Universitario nel gennaio 2002, anche se le sue origini risalgono al 1997, quando un gruppo di donne docenti dell'Università di Salamanca, interessate agli studi di genere dalle loro diverse aree di conoscenza, ha creato il Seminario di Studi sulle Donne (<https://cemusa.usal.es/>).

Descrizione

Nell'ambito dell'VIII Centenario dell'Università di Salamanca, IDarte e Mujeres dos Rombos presentano questo progetto artistico "Rostros del Olvido" (Volte dell'Oblio), che rende visibile una parte di tutte quelle donne che hanno studiato all'Università di Salamanca nel corso dei suoi 800 anni di storia e hanno svolto un lavoro importante ma che, ingiustamente, sono state lasciate nell'ombra.

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di far conoscere alla società alcune di queste donne sconosciute, dimenticate ed eclissate dal ruolo prevalentemente maschile nel corso della storia. A partire dai ventidue medaglioni anonimi e vuoti della Plaza Mayor di Salamanca, questa proposta mira a ricucire simbolicamente questa omissione, installando l'interpretazione fatta da ventidue artisti dei volti dimenticati di ventidue studentesse pioniere dell'Università di Salamanca che si sono distinte in diverse discipline.

Principali risultati conseguiti

Offrire, attraverso diverse proposte artistiche, un'opera fruibile dagli spettatori passanti, portando l'arte dagli spazi abituali come gallerie e musei alle strade.

Suggerimenti d'azione per ispirare ulteriori attività per le parti interessate sul campo

Il progetto prende come riferimento i 22 medaglioni anonimi e vuoti della Plaza Mayor di Salamanca, simbolicamente collocando in essi i "volte dimenticati" di 22 studentesse pioniere

dell'USAL (tra molte altre) che eccellevano nelle loro diverse discipline e che sono state messe in ombra a causa delle disuguaglianze che hanno vissuto nel loro tempo.

2.1.2. Metodo n.2: Think C-cubed Challenge /Donne che cambiano USAL

Nome dell'organizzazione/associazione

Unità di Cultura Scientifica e Innovazione (UCCi) dell'Università di Salamanca

Città, Paese

Salamanca, Spagna 2023

Informazioni sull'organizzazione

Gli obiettivi dell'Unità di Cultura Scientifica e Innovazione dell'Università di Salamanca includono la diffusione della cultura scientifica e tecnologica prodotta nell'Università, il riconoscimento del suo patrimonio scientifico e la promozione delle vocazioni scientifiche in tutte le fasi dell'istruzione.

Descrizione del progetto

Uno dei progetti principali delle Donne che cambiano l'USAL è incentrato sulla presentazione di un gruppo di donne che ogni anno si dedicano a un'area specifica del sapere, soprattutto sono chiamate a presentare una sfida agli studenti dell'ESO.

All'interno di questo progetto di visibilità si colloca l'attività "Think C-cubed Challenge" in cui, insieme al gruppo Donne che cambiano l'USAL, portano le loro ricerche in diverse aree del sapere a un pubblico scolastico, gli studenti del 1° ESO. L'obiettivo di promuovere le vocazioni scientifiche attraverso format vicini agli studenti rimane uno dei pilastri di UCC+i; ogni ricercatore è chiamato a lanciare una sfida scientifica vicina alla propria area di conoscenza.

Le scuole partecipanti competono per essere la classe migliore nel risolvere una delle sfide, mettendo in pratica il metodo scientifico e concetti come la riproducibilità e la confutabilità, ma senza dimenticare l'importanza del lavoro di squadra e della creatività.

Allo stesso modo, il gruppo Donne che cambiano USAL svolge diverse attività. Ogni attività è focalizzata su un pubblico specifico. L'attività espositiva che si è svolta nel 2021 si è concentrata sul pubblico adulto, affinché potesse conoscere le donne che stanno generando importanti pietre miliari della scienza e le applicazioni che queste hanno nella vita quotidiana, ma soprattutto potesse conoscere il contributo dell'Università di Salamanca alla ricerca.

Principali risultati conseguiti

Fare una valutazione finale

Condividere la valutazione finale delle attività

Condividere e mostrare dove si ha fallito o quanto successo si ha avuto, per vedere se può essere replicato in un altro contesto.

Suggerimenti d'azione per ispirare ulteriori attività per le parti interessate sul campo

L'UCC+i realizza un programma annuale di attività in cui la partecipazione dei membri della comunità universitaria (personale docente e di ricerca, studenti e personale amministrativo e dei servizi) alla generazione di contenuti adattati ai diversi pubblici, facilita la collaborazione tra i diversi attori sociali (cittadini, educatori, politici, ricercatori, imprese e altri gruppi).

2.1.3. Metodo n.3: Desayuno de Mujeres Investigadoras de la Universidad de Salamanca (Colazione delle ricercatrici dell'Università di Salamanca)

Nome dell'organizzazione/associazione

Unità di Cultura Scientifica e Innovazione dell'Università di Salamanca

Città, Paese

Salamanca, Spagna 2023

Informazioni sull'organizzazione

Gli obiettivi dell'Unità di Cultura Scientifica e Innovazione dell'Università di Salamanca includono la diffusione della cultura scientifica e tecnologica prodotta nell'Università, il riconoscimento del suo patrimonio scientifico e la promozione delle vocazioni scientifiche in tutte le fasi dell'istruzione.

Descrizione

Nell'ambito delle attività organizzate per la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, è stata organizzata una colazione per le ricercatrici. L'obiettivo era quello di condividere l'esperienza in campo scientifico, il ruolo attuale e futuro delle donne e le possibilità di miglioramento o collaborazione all'interno della stessa entità. Tutto questo in un'atmosfera più rilassata e meno accademica del solito, per conoscere la situazione in altre discipline e condividere esperienze. L'evento era aperto anche ai ricercatori di sesso maschile che desideravano partecipare.

L'evento ha avuto l'obiettivo di discutere argomenti quali l'esperienza in ambito scientifico, il ruolo delle donne nella scienza o la possibilità di miglioramento; il tutto in un'atmosfera rilassata accompagnata da una buona colazione a El Salón del Café.

Principali risultati conseguiti

L'idea era quella di far incontrare le persone e parlare dei loro argomenti di ricerca.

Incoraggiare il networking, la condivisione, la collaborazione, lo stare insieme, il parlare di cose.

Creare reti informali per aiutarsi ad andare avanti.

Suggerimenti d'azione per ispirare ulteriori attività per le parti interessate sul campo

Cercare di promuovere queste reti di contatti interni tra i ricercatori dell'Università di Salamanca. Sebbene l'attività fosse una colazione per le ricercatrici, era aperta a tutte le ricercatrici e a tutti i ricercatori, e tutti i settori della popolazione erano rappresentati.

2.1.4. Metodo n.4: Mapas de Escritoras (Mappe delle scrittrici)

Nome dell'organizzazione/associazione

The Legacy of Women

Città, Paese

Castiglia e León, Spagna 2023

Informazioni sull'organizzazione

Nel 2019, un gruppo di insegnanti della scuola secondaria provenienti da Andalusia, Asturie, Castilla y León e Valencia ha deciso di creare l'Associazione Nazionale El Legado de las Mujeres, la cui sede è presso l'IES Vaguada de la Palma a Salamanca, con la ferma intenzione di rimediare all'assenza di riferimenti femminili nei libri di testo e nei programmi della scuola secondaria. Secondo lo studio condotto presso l'Università di Valencia da Ana López-Navajas, membro dell'Associazione, la presenza delle donne in questi libri di testo è appena del 7,6%.

Descrizione

Questo progetto cerca di rivendicare l'inclusione di scrittrici, pensatrici, artiste e scienziate nei libri di testo delle diverse materie contenute nel curriculum e nella pratica didattica dell'istruzione secondaria, oltre a recuperare l'eredità delle donne nei diversi campi della cultura al fine di salvare i loro nomi e contributi dall'oblio.

Per ciascuna delle comunità autonome sono state create mappe storiche delle scrittrici, come strumento per rivendicare il co-protagonismo delle donne nello sviluppo culturale e sociale di ogni regione. Ad oggi, sono state prodotte mappe dell'Andalusia, Castiglia-La Mancia, Castiglia e León e Galizia. Inoltre, hanno collaborato a un progetto educativo europeo, un ERASMUS+ KA201, dal titolo "Women's Legacy: our cultural heritage for equality", il cui obiettivo è stato quello di offrire strumenti di intervento didattico che servano a recuperare il patrimonio culturale europeo dimenticato dell'autorialità femminile e correggere la visione androcentrica della cultura trasmessa in educazione.

Principali risultati conseguiti

Collaborazione ad un progetto educativo europeo, ERASMUS+ KA201

Creazione di mappe storiche

Suggerimenti d'azione per ispirare ulteriori attività per le parti interessate sul campo

Creare un database online gratuito con le referenze femminili, i loro lavori e le loro attività pronte per essere utilizzate in classe, per materia e livello.

Offrire corsi di formazione per insegnanti "Le donne che ci mancano nelle STEM": includere le donne scienziate in classe, da offrire alle insegnanti delle scuole secondarie e ai consulenti per la formazione con una durata di 20 ore.

Crea un catalogo di opere musicali scritte da donne.

Realizzare un catalogo di opere artistiche realizzate da donne. El legado de las mujeres (LdM) svilupperà i contenuti della banca dati e collaborerà ai cataloghi di musica, arte e letteratura proponendo 15 opere per catalogo.

2.2. Francia

2.2.1. Metodo n.1: «Giorni del matrimonio: anche loro costruirono la Martinica»

Union des Femmes de Martinique

Città, Paese

Fort-de-France, Martinica (Francia), settembre 2022

UFM è un'associazione femminista. L'obiettivo di questa organizzazione è quello di sensibilizzare sulle questioni di prevenzione relative all'uguaglianza di genere, alla violenza contro le donne, al sessismo e alla discriminazione.

Dal 12 al 30 settembre 2022, l'associazione ha organizzato un evento per (ri)scoprire le donne che hanno avuto un ruolo nella storia sociale della Martinica.

In programma: proiezioni di film documentari e mostre sulle donne e su fatti storici poco noti sulle donne.

In generale, l'UFM organizza spesso screening o eventi a favore delle donne.

Progetto "Matrimonio"

Uguaglianza culturale

Culture Égalité mira a difendere e promuovere l'uguaglianza di genere e l'autonomia delle donne.

Per rendere visibile e sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio delle donne e sul loro contributo allo sviluppo sociale, politico, economico e culturale della nostra società, l'associazione (in collaborazione con artisti) ha ideato creazioni originali. Queste produzioni sono a disposizione delle autorità locali, delle scuole, dei consigli di fabbrica, ecc. Tra le creazioni ci sono:

1. Una visita virtuale: sulle orme di Lumina (<https://www.cultureegalite.fr/visite-virtuelle>)
2. Una lettura teatrale: "1870, Donne nel Consiglio di Guerra"
3. Una passeggiata teatrale: "Nella famiglia Roptus, io chiamo...". Si tratta di una passeggiata teatrale di tre chilometri nella natura durante la quale scopriamo la vita di Lumina Sophie, di sua madre Zulma e di sua nonna Reine-Sophie.
4. REBELLES ET MARRONNES: *Elles ont fait notre Caraïbe et les Amériques*. Questo affresco storico in forma di proiezione onora alcuni dei ribelli e dei marronnes dei Caraibi e delle Americhe che hanno svolto un ruolo importante nella lotta per la libertà dall'inizio della conquista europea fino all'abolizione. Alla fine, c'è tempo per discutere di questi personaggi femminili e, più in generale, della storia delle donne nei Caraibi.

2.3. Cipro

2.3.1. Metodo n.1: Tour a piedi: rendere visibili le loro storie

Nome dell'organizzazione/associazione

Centro per l'uguaglianza di genere e la storia

Città, Paese

Nicosia, Cipro, 2017

Il Center for Gender Equality and History (KIIF) è un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro fondata nel luglio 2017. L'obiettivo dell'organizzazione è quello di promuovere la conoscenza e l'azione scientifica basata sulla ricerca per l'uguaglianza di genere. Pongono l'accento sull'emancipazione delle donne, degli uomini, delle persone LGBTQ e di tutti i generi. L'obiettivo principale è quello di costruire uno spazio per rivendicare il passato e il futuro sulla base della conoscenza scientifica, del rispetto reciproco, della giustizia sociale, della libertà individuale, dei diritti umani, della partecipazione, della democrazia e dell'uguaglianza.

Descrizione

Sabato 29 ottobre 2016, K.I.I.F. ha organizzato probabilmente la prima camminata storica delle donne mai avvenuta a Cipro. Il suo titolo era Reviving the Invisible History of Women – A Walk in another Nicosia. Si trattava di "tour" alternativi che cercavano di rendere visibili alcuni aspetti della storia delle donne in risposta a specifici punti di interesse. K.I.I.F. è stata la prima organizzazione a Cipro ad aver preparato e organizzato tali passeggiate.

Principali risultati conseguiti

L'obiettivo delle passeggiate era quello di dare l'opportunità agli organizzatori e al pubblico di guardare il paesaggio urbano – monumenti, statue, nomi di strade eccetera – da una prospettiva di genere, di trovare elementi che ritraessero la storia delle relazioni di genere e della presenza e del contributo femminile, e/o di narrare la storia delle donne cipriote che è deprimente invisibile.

2.3.2. Metodo n.2: Un archivio di storia delle donne: Biblioteca di Cipro online per il genere

Nome dell'organizzazione/associazione

Promitheas Research Institute, in collaborazione con il Centro per l'uguaglianza di genere e la storia e l'Università di Cipro

Città, Paese

Nicosia, Cipro, 2019

Informazioni sull'organizzazione

L'Istituto di Ricerca Promitheas nasce nel 2012 per avvicinarsi all'analisi scientifica dei fenomeni sociali, attraverso interventi e iniziative nella comunità accademica e scientifica e nella società. L'Istituto di Ricerca sviluppa simposi, workshop, conferenze e produce studi, ricerche accademiche e scientifiche.

Descrizione

Il progetto "A Women's History Archive: Cyprus Library Online for Gender" è iniziato nel gennaio 2019 e si è concluso nel dicembre 2020. È stato finanziato dalla Fondazione per la promozione della ricerca nell'ambito dei programmi RESTART 2016-2020.

La prima fase della ricerca per la biblioteca online riguarda il periodo compreso tra il 1878 e il 1960. Vecchi giornali, interviste, materiale d'archivio, fotografie sono stati raccolti in un archivio digitale online aperto al pubblico. La seconda fase comprendeva una ricerca volta a esaminare e valutare il potenziale impatto delle conoscenze riguardanti la storia delle donne sugli stereotipi e sulle credenze contemporanee sul genere. Questa fase ha coinvolto un gruppo di studenti con l'obiettivo di studiare e valutare l'impatto che la conoscenza della storia delle donne può potenzialmente avere nei confronti degli stereotipi di genere e delle credenze rilevanti.

Principali risultati conseguiti

L'obiettivo principale del progetto è quello di promuovere la storia delle donne a Cipro affrontando una serie di questioni: il ripristino e il recupero delle conoscenze storiche riguardanti le donne, la decostruzione dei miti storici e degli stereotipi che si riferiscono alla storia dei generi, la dimostrazione dell'importanza del contributo delle donne al progresso e allo sviluppo della società cipriota, l'emancipazione e l'incoraggiamento delle donne a rivendicare i loro diritti e l'uguaglianza.

Potete visitare il sito, qui: <http://clioforgender.com/>

2.4. Grecia

2.4.1. Metodo n.1: Donne, diritti e rivoluzione

Contesto storico e correlazione con le esperienze dell'Iran e dell'Afghanistan/realità europea

Accoglienza per minori non accompagnati di Larissa - Ministero della Migrazione e dell'Asilo

Città, Paese

Larissa, Grecia, 2023

Il centro di accoglienza per minori non accompagnati di Larissa ha iniziato a funzionare nel novembre 2019. Il rifugio ospita minori stranieri non accompagnati che hanno presentato una richiesta di registrazione o di asilo ai rispettivi servizi del Ministero della Migrazione e dell'Asilo. Ai suddetti minori vengono forniti riparo, vitto, cure mediche, istruzione (formale e informale), assistenza legale, supporto psicologico e, in generale, ogni servizio utile ai minori stessi al fine di raggiungere la migliore integrazione e inclusione possibile nell'ambiente greco ed europeo da parte di personale adeguatamente formato e qualificato. Nello specifico, consulenti legali, psicologi, insegnanti, assistenti sociali, personale infermieristico, interpreti, personale amministrativo e di supporto prestano i loro servizi presso il centro a turni alterni, coprendo le esigenze dei minori sulle 24 ore.

Questa pratica è stata ispirata dalle proteste di massa in Iran per i diritti delle donne e dalla Giornata internazionale della donna. I beneficiari erano un gruppo misto di 20 minori di diverse nazionalità come Pakistan, Afghanistan, Somalia, Guinea, Guinea, Sierra Leone, Siria.

Il corso è stato organizzato e tenuto dal personale della casa di accoglienza. I partecipanti sono stati informati sugli elementi storici della Giornata internazionale della donna, sull'importanza e il significato delle proteste pacifiche, sui diritti delle donne nel mondo europeo e sono stati motivati a parlare delle reazioni in Iran dopo la morte di Mahsha Amini. Hanno espresso i loro sentimenti e condiviso esperienze.

Naturalmente, le diverse prospettive dei beneficiari dovute alla loro origine, alla religione e alle precedenti esperienze familiari o sociali sono spesso un ostacolo alla promozione delle figure femminili nella storia e al rispetto dell'uguaglianza di genere. Tuttavia, le sfide per stabilire un terreno comune possono essere discusse e raggiunte attraverso attività continue sulla parità di genere, lezioni su eventi storici in cui le donne hanno avuto un ruolo cruciale e l'impegno con la popolazione locale nelle attività organizzate dal rifugio.

I partecipanti si sono conosciuti meglio, hanno acquisito nuove conoscenze, hanno condiviso esperienze, hanno avuto l'opportunità di discutere tra loro senza critiche e sono stati introdotti alla parità di genere.

Promuovere le figure femminili nella storia è uno sforzo cruciale per evidenziare i contributi e i risultati delle donne che hanno plasmato il nostro mondo. Per raggiungere questo obiettivo, ci sono diverse azioni che si possono attuare. La celebrazione della Giornata internazionale della donna è ovviamente un aspetto importante, ma si potrebbero organizzare anche altre attività come concorsi di saggistica incentrati sulla storia delle donne, collaborazioni con organizzazioni femminili, eventi artistici o educativi.

La casa di accoglienza per bambini non accompagnati di Larissa e le sue attività sono finanziate dal Ministero della Migrazione e dell'Asilo.

2.4.2. Metodo n.2: Progetti didattici

Seconda guerra mondiale

Unità di Soggiorno Semi-Indipendente per Minori Non Accompagnati - Ministero della Migrazione e dell'Asilo

Città, Paese

Atene, Grecia, 2023

L'Unità di Appartamenti Semi-Autonomi Supervisionati per Minori fornisce una forma alternativa di assistenza ai minori non accompagnati riconosciuti rifugiati o richiedenti asilo, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, indipendentemente dalla nazionalità, concentrandosi sulla loro graduale autonomia.

Lo scopo e gli obiettivi del programma e il funzionamento dei dipartimenti supervisionati possono essere riassunti in alcune priorità fondamentali come: accesso diretto e permanente a tutti i servizi sanitari, fornitura di servizi di supporto psicosociale, integrazione nell'ambiente educativo dell'istruzione pubblica nazionale, insegnamento intensivo aggiuntivo della lingua greca e inglese nell'area dell'unità, integrazione e socializzazione dei minori, accesso a un supporto legale costante da parte di un avvocato che collabora direttamente con l'unità, miglioramento delle capacità di cura di sé dei beneficiari.

I progetti didattici fanno parte del supporto educativo che l'Unità offre ai beneficiari. L'obiettivo dei progetti è quello di ampliare le conoscenze dei minori sugli eventi storici e di collegarli agli eventi cruciali di oggi, come la democrazia, l'uguaglianza di genere, ecc. I beneficiari sono 12 minori che risiedono in appartamenti semi-indipendenti nel centro di Atene. Il progetto è realizzato dall'educatore dell'Unità, che si concentra sul coinvolgimento dei partecipanti e sull'espressione dei loro pensieri ed esperienze. Uno di questi progetti

riguardava la Seconda guerra mondiale e il diario di Anna Frank, che descriveva la crudeltà della guerra. I partecipanti hanno letto parti del diario e sono state mostrate loro immagini di donne uccise da sostanze chimiche nei campi di concentramento. Questa attività è stata importante perché ha messo in evidenza non solo l'olocausto ebraico, ma anche il sacrificio di donne e bambini per rovesciare il regime fascista.

Naturalmente, le diverse provenienze ed esperienze dei beneficiari costituiscono spesso un ostacolo alla promozione delle figure femminili nella storia e alla promozione dell'uguaglianza di genere. Tuttavia, queste sfide possono essere affrontate attraverso attività continue che promuovono la comprensione, l'empatia e l'inclusività. Queste attività possono includere discussioni aperte sul ruolo delle donne nella società, promuovendo un linguaggio inclusivo, evitando stereotipi di genere e, in generale, adattando le azioni alle esigenze dei beneficiari.

I partecipanti si sono conosciuti meglio, hanno acquisito nuove conoscenze, hanno appreso le conseguenze dell'antisemitismo e della guerra, ma anche dell'uccisione di donne e bambini, cioè dei civili della storia.

La promozione delle figure femminili nella storia richiede un approccio multiforme e una varietà di azioni per creare un impatto duraturo. È importante integrare la storia delle donne nei programmi educativi. Inoltre, promuovere proiezioni di documentari o film che mettano in luce le vite e le conquiste di donne influenti e organizzare discussioni per esplorare l'impatto di queste donne sulla società è un suggerimento influente.

Gli appartamenti di vita semi-indipendente per minori non accompagnati e le loro attività sono finanziati dal Ministero della Migrazione e dell'Asilo.

2.5. Bulgaria

2.5.1. Metodo n.1: BUDITELKITE (LE donne revivaliste)

Le donne che cambiano la storia

Nome dell'organizzazione/associazione

Momichetata ot grada (Le ragazze della città)

Città, Paese

Sofia, Bulgaria, 2022

БУДИТЕЛКИТЕ

Мара Белчева – жената от моята улица

Елица Павлович

НАЙ-НОВИТЕ НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ

БУДИТЕЛКИТЕ

Мара Белчева – жената от
моята улица

Елица Павлович

БУДИТЕЛКИТЕ

Яна Язова: Съдба в три
действия

Лебена Лазарова

БУДИТЕЛКИТЕ

Елисавета Консулова-Вазова –
жената, която знаела пътя към
щастие

Елица Павлович

The Girls from the City è il più grande sito femminile indipendente in Bulgaria. Gli argomenti che pubblicano sono la cultura urbana, la moda, la fotografia, lo stile di vita, la letteratura, il teatro, il cinema, la cucina e molti altri ancora, tutti ispirati da donne e fatti per ispirare altre donne. Secondo le loro stesse parole, il collettivo scrive la propria "storia, da solo, con fantasia e buon gusto". La pagina web è dedicata al cambiamento positivo guidato e creato dalle donne.

La buona pratica specifica The Women Revivalists è incentrata sulle donne influenti del XIX e XX secolo - scrittrici, poetesse, insegnanti, mediche, giornaliste, suffragiste, attiviste, ecc. Il progetto è sostenuto dal Comune di Sofia e presenta ogni donna in un articolo sulla sua vita e sui suoi risultati significativi.

Il 1° novembre 2022 gli/le organizzatori/trici hanno creato anche un evento offline: hanno allestito una mostra fotografica e testuale nel centro di Sofia e una galleria multimediale all'aeroporto che presenta 15 donne di spicco, che hanno vissuto e lavorato tra il 1878 e il 1944 e hanno svolto un ruolo chiave nel formare la consapevolezza della società bulgara promuovendo i valori democratici moderni: libertà, uguaglianza, vita dignitosa, istruzione e cultura. Creando una memoria comune del loro ruolo nella costruzione non solo della loro

epoca, ma anche della moderna società bulgara, è stata avviata una conversazione onesta sul posto delle donne nella storia e nei tempi moderni.

L'approccio multilocale e multimediale ha aumentato la popolarità dell'iniziativa e ha aiutato le storie di queste donne a raggiungere migliaia di persone, sia locali che visitatori di Sofia. Gli articoli sono ancora disponibili su <https://momichetata.com/>.

2.5.2. Metodo n.2: MEMORIAL #1

Artist/designer: Irina Tomova-Erka

Co-organizzatore: Comitato bulgaro di Helsinki

Parte della campagna Memorial Women

Sofia, Bulgaria, 2017

Il Comitato bulgaro di Helsinki (BHC) è un'organizzazione della società civile indipendente, non governativa e senza scopo di lucro per la difesa dei diritti umani fondamentali nella Repubblica di Bulgaria: politici, civili, culturali e sociali. È stata fondata nel 1992. Il loro lavoro consiste nel monitoraggio sistematico della situazione dei diritti umani in Bulgaria con particolare attenzione ai bambini, alle donne, alle minoranze etniche, sessuali e religiose, ai diritti delle persone con disabilità mentali, intellettive e di altro tipo, alle istituzioni per la privazione della libertà, alla libertà dalla discriminazione, ai casi di tortura, ai trattamenti disumani e degradanti, ai diritti dei richiedenti asilo e dei migranti, della libertà di espressione e dell'accesso all'informazione, nonché delle questioni relative alla giustizia penale.

L'azione MEMORIAL #1 è stata creata a sostegno della campagna Memorial Women, che mirava a promuovere le conquiste delle donne nella storia, che hanno lottato per l'affermazione dei diritti civili e politici delle donne in Bulgaria, così come le donne che hanno aperto la strada ad altre donne nel campo dell'istruzione, del diritto, dell'architettura, arte, scienza, ecc. La campagna Memorial Women è stata organizzata dal Comitato bulgaro di Helsinki con l'assistenza dell'Associazione bulgara delle donne universitarie, e l'azione artistica si è svolta in collaborazione con l'organizzazione internazionale per l'arte socialmente impegnata Fine Acts e l'agenzia pubblicitaria Tribal Worldwide Sofia.

Gli/le organizzatori/trici della campagna si sono consultati con il Comune di Sofia per sviluppare un concetto chiaro per la costruzione di monumenti dedicati alle donne della nostra storia e hanno insistito per collocare il primo monumento a Sofia dedicato a una figura storica femminile nel 2018.

Le sculture, parte di MEMORIAL #1, sono state tutte modellate sul ritratto dell'artista e dipinte con colori vivaci. Sono state collocate in posizioni centrali in tutta Sofia durante un'azione segreta la mattina presto di quel mercoledì. L'autrice ha anche richiamato l'attenzione sul fatto che vi fosse una totale mancanza di monumenti alle donne - figure storiche, secondo i

dati ufficiali dell'Istituto Culturale Municipale Metropolitano, meno del 6% di tutti i siti commemorativi (la maggior parte dei quali sono semplicemente targhe commemorative) sul territorio della città sono dedicati alle donne.

Subito dopo l'azione, le sculture sono state "adottate" da importanti istituzioni e gallerie, tra cui l'Università di Sofia, la Biblioteca di Sofia, la Biblioteca Nazionale, il Club Letterario "Peroto", la Galleria CredoBonum, la Televisione Nazionale Bulgara e il Centro per la Cultura e il Dibattito "Casa Rossa". Fino al 5 aprile, tutti hanno potuto vedere le sculture nei luoghi indicati. Le sette sculture sono state infine esposte in una mostra nella galleria CredoBonum nell'aprile 2017, dove sono state tutte messe all'asta per raccogliere fondi per la costruzione del primo monumento a una donna - figura storica a Sofia. La campagna, ha attirato molta attenzione da parte dei media e i monumenti sono stati visitati/visti da migliaia di persone (cittadini di Sofia, turisti, visitatori internazionali) sia in tutta la città che nella galleria.

Le buone pratiche messe in mostra hanno rappresentato una rivendicazione dello spazio pubblico che, proprio come la storia, appartiene anche alle donne. Nel passato della Bulgaria ci sono state donne grandi e ispiratrici, ma le loro conquiste sono state praticamente cancellate. Con questa azione, l'autrice ha dato alle donne qualcosa che è loro dovuto e che è stato negato per decenni: spazio e riconoscimento.

2.6. Slovenia

2.6.1. Metodo n.1: Mostra, Memorial House e Casa Virtuale di Alma Karin

Nome dell'organizzazione/associazione

Museo regionale di Celje, Biblioteca centrale di Celje

Città, Paese

Celje, Slovenia, 2023

Descrizione

Una donna insolita, un essere di genere femminile, come si definiva Alma M. Karlin (1889-1950, Celje), scrittrice, viaggiatrice del mondo, esploratrice, poliglotta, cosmopolita, è un'eminente personalità di Celje che è indelebilmente radicata nella memoria della città e dei suoi abitanti. Nella memoria culturale slovena, la conoscenza di lei e la consapevolezza della sua tradizione letteraria, di ricerca e spirituale si scontrano sempre prima di tutto con il pregiudizio nazionale - "perché era tedesca, perché scriveva in tedesco". Il periodo in cui crebbe e maturò come individuo fu l'epoca del declino e della distruzione della monarchia austro-ungarica, e l'individualità aveva un significato maggiore per Karlin come la nazionalità.

Segnata da un difetto fisico e da occhi asimmetrici alla nascita, le fu predetta una vita breve o un ritardo mentale. Rimase di costituzione fisica fragile per tutta la vita, ma presto sviluppò un alto livello di consapevolezza di se stessa e dei suoi obiettivi: capire le lingue del mondo, viaggiare in tutto il mondo e diventare una scrittrice internazionale. Il dono per le lingue, che aveva già sviluppato nella sua educazione informale a casa a Celje, fu messo a pieno regime durante il suo soggiorno a Londra, dal 1908 al 1914, dove superò gli esami di otto lingue alla Royal Society of Arts. Londra e la sua mescolanza babilonese di razze, culture e lingue la confermarono infine nella sua intenzione di viaggiare per il mondo e scrivere delle sue percezioni, scoperte.

Ne è scaturito un viaggio di otto anni intorno al mondo, visitando tutti i continenti e vivendo nelle parti più lontane della civiltà umana, di cui ha scritto e disegnato prontamente con minuziosa attenzione. Dopo essere tornata a casa, scrisse il suo famoso diario di viaggio in tre parti, *Samotno potovanje* ("Il viaggio solitario"), *Doživeti svet* ("Il mondo vissuto") e *Urok*

južnega morja ("L'incantesimo del mare del sud"), che fu ristampato più volte nell'edizione di oltre 100.000 copie e fu tradotto in inglese, finlandese e infine anche in lingua slovena. A questi libri seguirono gli altri con i quali Alma Karlin raggiunse almeno una fama europea se non addirittura mondiale. Era così popolare nello spazio culturale tedesco che negli anni '30 iniziarono a fondare le associazioni Alma Karlin, dove si incontravano i sostenitori della sua scrittura e della sua visione del mondo; la vincitrice del premio Nobel svedese, la scrittrice Selma Lagerlöf, la nominò informalmente per il premio Nobel. Non c'è stata una risposta adeguata al suo lavoro in Slovenia fino al 1960, quando è stata "scoperta" dagli etnologi sloveni.

Il Museo regionale di Celje ospita una mostra permanente che illustra la sua vita e il suo viaggio intorno al mondo. La statua a grandezza naturale è stata eretta nel 2009.

Figura 1: Mostra di Alma Maksimiljana Karlin

A Pečovnik si trova la Casa commemorativa di Alma M. Karlin, dove Alma trascorse gli ultimi anni della sua vita insieme a Theo Gammelin. Ospita la mostra permanente "Il viaggio solitario di Alma M. Karlin".

La Biblioteca centrale di Celje ha deciso di presentare questa personalità unica in tutte le sue dimensioni. Data la natura dinamica del web, la casa virtuale di A.K. avrà molte stanze, spazi e angoli. Rispetto alla sua ultima vera casa a Pečovnik sopra Celje, che è crollata su se stessa, sarà mantenuta, ristrutturata e ampliata.

Alma M. Karlin

Slo / Engl / Deu

How I became a human.....Round the World.....

.....Two livings - one goal.....

.....Anti-Nazi at the Partisans.....

Literary Heritage of AMK.....Spiritual Heritage of AMK...

.....The Reception of AMK at Slovenes.....

Alma M. Karlin virtual home

Alma Karlin's virtual residence will have, according to its dynamic nature, many rooms, small places, and little corners. Compared to her last true home at Pečovnik, which collapsed, this one will be maintained, renewed and extended.

For now, we are opening the door of the reception-room...

.....

Il portale web: <http://www.almakarlin.si/?&lang=en>

2.6.2. Metodo n.2: Sentiero di Pozoj

Nome dell'organizzazione/associazione

Comune di Velenje, Istituto per il turismo della valle di Šaleška

Città, Paese

Velenje, Slovenia, 2023

Descrizione

Il sentiero di Pozoj è un sentiero tematico e sono stati pubblicati un libro intitolato “Sentiero di Pozoj intorno a Velenje” e un opuscolo per promuovere il sentiero. Il sentiero è stato segnalato con cartelli e pannelli informativi ed è stata creata una mascotte di Pozo. I visitatori del sentiero ricevono un timbro in ogni punto. Una volta raccolti tutti e cinque i francobolli, ricevono un adesivo speciale dal Centro informazioni turistiche di Velenje. Per le giovani famiglie si può organizzare una "caccia al tesoro" e una guida turistica elettronica può essere utilizzata per guidare i turisti lungo il sentiero di Pozoj.

La mappa e l'attività

Il sentiero dei castelli di Pozoj collega cinque attrazioni nei dintorni di Velenje. Tra questi, l'imponente castello di Velenje, che domina con orgoglio la giovane città, i nostalgici castelli di Šalek, Ekenštejn e Turn, e l'area dell'incassata Škale, che un tempo era il centro della valle di Šaleška. Anche altre attrazioni, segnate sulla mappa nella guida, attirano l'attenzione lungo il percorso.

Il punto di partenza e di arrivo del sentiero è Vila Bianca. C'è un Centro di Informazioni Turistiche (TIC) dove si ritira una tessera per la raccolta dei francobolli. Sono presenti sui tabelloni di presentazione di ogni attrazione. Chi riesce a visitare tutti e cinque i siti, avrà

raccolto cinque francobolli. Al TIC, quando si presenta la carta con tutti i timbri, si riceve un premio: un adesivo Pozo, da incollare nella scatola alla fine della guida. La guida, abbastanza piccola da stare in tasca o nello zaino, accompagna anche nel viaggio.

Il sentiero può essere percorso nella sua interezza e pedalato nella maggior parte dei tratti.

La storia di Pozoj

Il Pozoj (drago) del lago è una creatura mitologica. Pezzi di carbone sono stati trovati ai margini della valle di Šaleška, affacciati sul giorno. Il carbone si chiamava sangue di drago e dove c'è sangue di drago, ci deve essere un drago. La gente credeva che il drago fosse nato da un uovo rosso deposto da un gallo di sette anni. Questo uovo si immerge in un lago sotterraneo in mezzo alla montagna, dove il *pozoj* cresce, sfonda la parete della montagna in una violenta tempesta e viene in superficie, come ha scritto Špela Poles nella sua guida.

Il progetto

Il progetto del Sentiero di Pozoj fa parte del progetto Custodes, che mirava a sviluppare destinazioni turistiche meno conosciute in Europa. Il comune di Velenje ha aderito al progetto come Valle dei Castelli.

Il sito web: <https://www.visitsaleska.si/sl/products/pozojeva-grajska-pot/>

2.7. Lituania

2.7.1. Metodo n.1: Donne che costruiscono la Lituania (org. Donne che hanno creato la Lituania)

Nome dell'organizzazione/associazione:

Vilnius yra mokykla (Vilnius è una scuola)

Città, Paese

Vilnius, Lituania, 2023

Informazioni sull'organizzazione

"Vilnius yra mokykla" (it. "Vilnius è una scuola") è un progetto gestito dall'agenzia per l'istruzione del Comune di Vilnius "EDU Vilnius" e dal Comune di Vilnius. L'obiettivo di questo progetto è quello di cercare la modernità nel sistema educativo, spostando almeno il 10% delle lezioni dalle aule ai diversi spazi della città e applicando un modello educativo misto che combini lezioni tradizionali e lezioni in città.

Descrizione

"Le donne che hanno costruito la Lituania" è una lezione integrativa di etica e storia che mira a cambiare gli stereotipi sull'influenza storica delle donne sulla vita politica, culturale e pubblica della Lituania. Durante le lezioni gli studenti imparano a conoscere non solo le donne che erano madri, mogli o figlie di uomini più noti, ma anche quelle che sono state membri attivi della nostra società, hanno portato cambiamenti e contribuito a costruire l'autocoscienza culturale e nazionale, oltre a lottare per i diritti delle donne.

Durante la lezione gli/le studenti/esse sono divisi/e in gruppi e visitano tutti i luoghi indicati sulla mappa (in totale 6 luoghi). Devono scoprire l'identità della donna in onore della quale è stato costruito un monumento o una targa commemorativa in quel luogo. Dopo aver trovato il luogo indicato, devono scrivere il nome della donna che hanno trovato negli spazi vuoti della mappa. Dopo aver terminato il primo compito, cercano gli indizi per il secondo.

Dopo aver visitato tutti i luoghi indicati sulla mappa, devono scoprire che tipo di donna è descritta nel secondo compito (compito n. 2). I/le giovani sono avvertiti che c'è una descrizione aggiuntiva, quindi dovranno indovinare chi è questa donna.

Dopo aver completato tutte le attività, devono condividere le loro idee su chi potrebbero essere le tre donne che dovrebbero avere un monumento o una bacheca commemorativa nella città di Vilnius (compito n. 3). Le idee vengono presentate ai compagni di classe.

Gruppo target: Studenti della 9°-10° classe

Sede: La lezione si svolge nel centro storico della città di Vilnius.

Durata: 1 ora e 30 minuti

Sostegno finanziario: Agenzia per l'istruzione del comune di Vilnius "EDU Vilnius".

Come è nato: L'idea è nata in modo molto naturale, poiché per l'iniziatore delle lezioni è importante parlare con i ragazzi delle scuole sugli argomenti che sono a margine.

Barriere e sfide

In generale, mancanza di informazioni sulle donne che hanno contribuito alla storia della nostra società.

Mancanza di materiale metodologico per gli insegnanti su questo argomento; gli insegnanti devono dimostrare la loro iniziativa se vogliono trovare informazioni aggiuntive da presentare agli studenti (costa tempo e può richiedere risorse finanziarie aggiuntive per raccogliere il materiale necessario).

Azioni per il miglioramento continuo

Individuare le personalità che incoraggiano a leggere di più e a interessarsi (come Marina Abramović, Yoko Ono, ecc.).

Suggerimenti di azione per ispirare ulteriori attività per le parti interessate nel campo:

- Trovare modi per coinvolgere gli studenti nelle attività. Una delle ispirazioni potrebbe essere quella di coinvolgere nei contenuti le personalità che potrebbero sorprendere, che sono

sconosciute, ma che potrebbero essere interessanti per un/a giovane. Quando un/a giovane è sorpreso/a, è più disposto a interessarsi e ad approfondire le informazioni fornite.

- Concentrarsi sulle personalità che gli/le studenti/esse hanno incontrato e che sono presenti nel loro ambiente in questo momento. Per esempio, prima di tutto parlare di chi sono le madri o le nonne degli studenti e far capire loro che hanno degli esempi che possono ispirare proprio dietro di loro.

2.8. Italia

2.8.1. Metodo n.1: Progetto Porcospini

Nome dell'organizzazione/associazione

Cooperativa sociale Specchio Magico (Luisa Bono – HerStory stakeholder)

Specchio Magico nasce nel maggio del 2001 dalla volontà dei soci fondatori di condividere le proprie competenze attraverso un progetto di collaborazione. Specchio Magico ha un'ampia area di competenza, che spazia dall'educazione, alla formazione, alla cittadinanza attiva, all'inclusione, alle metodologie e agli approcci educativi e pedagogici per la prima infanzia, i/le bambini/e e i giovani, dalla prevenzione del maltrattamento e della violenza sessuale, agli interventi efficaci nel settore sociale. L'organizzazione promuove inoltre interventi sulle scuole, che rappresentano una parte importante delle attività sviluppate in collaborazione con le istituzioni scolastiche e integrate nel piano del diritto allo studio di ogni scuola. Specchio Magico è un'organizzazione senza scopo di lucro.

Specchio Magico, dopo i primi anni dedicati al rafforzamento delle reti territoriali, ha iniziato a realizzare attività progettuali europee al fine di condividere e implementare attività di formazione e istruzione a livello internazionale ed europeo.

L'obiettivo di "**Porcospini**" è quello di contribuire all'evoluzione di una politica globale e integrata di prevenzione primaria e di contrasto al fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere (GBV) legati ai rischi del web e dei social media.

Porcospini, come sottolinea il nome, si basa su Educazione, Uguaglianza ed Evoluzione. SM, attraverso il progetto Porcospini, ha coinvolto più di 40.000 bambini/e e relative famiglie, insegnanti e professionisti direttamente impegnati sul campo. L'evoluzione di Porcospini è

l'adattamento del modello di intervento alle nuove sfide rappresentate dalla diffusione invasiva di Internet e dei social media nella vita quotidiana dei bambini e dall'insorgere di nuovi bisogni e rischi come l'hate speech online, il cyberbulling, il sexting e il revenge porn. Intende incentivare la realizzazione di attività quali la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione, anche informatica, nelle scuole primarie e secondarie.

Il modello di intervento si propone di: dotare i/le bambini/e degli strumenti necessari per renderli consapevoli del proprio corpo e delle proprie emozioni, insegnando loro a riconoscerle e ad ascoltarle; far sentire i/le bambini/e nel giusto quando esprimono le loro domande e indagano sulla loro crescita; sviluppare una soluzione di intervento preventivo, migliorando il benessere della comunità locale, promuovendo un'informazione accurata, completa e non allarmistica; aiutare i/le bambini/e a sviluppare capacità critiche per identificare e reagire a potenziali situazioni di rischio, in modo da evitare l'esposizione al rischio stesso scegliendo le strategie di protezione più appropriate; promuovere le capacità di autoaffermazione e autodeterminazione dei/delle bambini/e agendo sulla costruzione e la valorizzazione della loro identità. I/le bambini/e che beneficiano della partecipazione al progetto Porcospini acquisiscono conoscenze che li aiutano nel breve periodo e che li aiuteranno a proteggersi in futuro, abilità in termini di competenze di protezione utili per respingere un potenziale abusante.

Questo progetto, volto a prevenire il maltrattamento e l'abuso sui minori, fornisce ai/alle giovani un kit di strumenti in cui chiave sono l'autostima, il pensiero critico, la narrazione di sé e l'etero-narrazione, la risoluzione dei problemi e l'intelligenza emotiva. L'obiettivo è quello di creare nuovi modelli attraverso interventi di prevenzione primaria.

2.8.2. Metodo n.2: SifaSTEM

Nome dell'organizzazione/associazione

Associazione Soroptimist Donne (Fulvia Greppi- HerStory Stakeholder)

Soroptimist è un'associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali, una voce universale per le donne che si esprime attraverso la consapevolezza, il sostegno e l'azione. Soroptimist sostiene i diritti umani per tutti, la pace nel mondo e la buona volontà internazionale, il potenziale delle donne, la trasparenza e il processo decisionale democratico, l'accettazione della diversità, lo sviluppo sostenibile, il volontariato e l'amicizia. Le Soroptimist realizzano progetti, promuovono azioni e creano opportunità attraverso la rete globale di membri e la cooperazione internazionale in modo che tutte le donne possano realizzare il loro potenziale individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e creare comunità forti e pacifiche in tutto il mondo.

SifaSTEM è un'iniziativa realizzata, nel maggio 2023, dal Soroptimist Club Lecco, con la Provincia di Lecco, l'ente capofila per l'orientamento ICS Lecco1, e l'Ufficio Scolastico Territoriale, presso il Monastero di Santa Maria del Lavello. Si è trattato di un seminario di orientamento universitario verso materie scientifiche e tecnologiche. All'evento hanno partecipato in gran numero le ragazze delle classi terze e quarte dell'Istituto "Lorenzo Rota" di Calolziocorte, oltre ad alcuni studenti di altre scuole secondarie di primo grado di Lecco. Il progetto SifaSTEM mira ad abbattere i pregiudizi di genere rispetto alle materie scientifiche. L'obiettivo è quello di aumentare il numero di ragazze nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), aiutandole a fare scelte consapevoli e non dettate da concetti e stereotipi della società.

Tanti i relatori che hanno preso parte all'iniziativa, uomini e donne, che hanno condiviso con gli/le studenti/esse la loro esperienza e offerto loro spunti e riflessioni variegata. Tra questi:

- Anna Gilardi, laureanda in ingegneria edile e architettura e Sophie Patrasso che frequenta il master in "Ingegneria Civile e Mitigazione del Rischio" entrambe presso il Politecnico di Milano, polo territoriale di Lecco: hanno trasmesso la loro passione per l'ingegneria mostrando esempi di applicazioni concrete dei loro studi alla tutela e conservazione delle bellissime opere che ci circondano;
- Paolo Nespoli, ingegnere aerospaziale, ex astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea e docente al Politecnico di Milano: ha incoraggiato i/le giovani studenti/esse a seguire i propri sogni e le proprie passioni, qualunque esse siano, perché è prerogativa per una vita di soddisfazioni;
- Magda Fontanella, laureata in filosofia della persona e bioetica: ha sottolineato l'importanza di porsi costantemente domande sulla propria soddisfazione personale e lavorativa, e come seguire un percorso filosofico non precluda di poter lavorare in ambito scientifico, come ad esempio nel suo caso, dove la filosofia viene applicata quotidianamente in campo medico;
- Chiara Brombin, docente di statistica presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele: ha spiegato che il digitale altera la percezione che i/le giovani hanno di se stessi, soprattutto quando utilizzano i "filtri" proposti da app e social media;
- Simone Terreni, attraverso la storia di donne che in passato hanno lasciato il segno, portandoci nell'era digitale di oggi: ha messo in luce la forza del genere femminile e come sia stato ed è fondamentale nella società.

i/le bambini/e alla scienza e instillare in loro la curiosità verso un mondo da cui, con buona probabilità, deriveranno le professioni del futuro. Come accennato, gli obiettivi del progetto sono sicuramente ambiziosi: implementare percorsi di apprendimento sistematici in un clima di integrazione e inclusione, facilitare lo sviluppo delle competenze metacognitive, valorizzare le specificità culturali e sociali individuali e favorire la motivazione allo studio, sostenendo i processi di trasformazione e crescita e favorendo momenti di socializzazione tra pari.

2.8.4. Metodo n.4: Esperienze lavorative delle stakeholders di HerStory

Nome dell'organizzazione/associazione

HerStory Stakeholders

Sindaca - Paola Colombo. Ricoprendo una carica pubblica di questo tipo ha la possibilità di ascoltare le esigenze dei cittadini e di agire attivamente per il bene pubblico. È particolarmente importante mettere al centro i giovani, offrendo loro nuove opportunità ed esperienze di crescita. Inoltre, il ruolo della scuola e dell'educazione è cruciale, in quanto accompagnano la crescita degli individui non solo nella dimensione accademica ma anche, e soprattutto, nell'aspetto educativo e formativo.

Esperienza professionale come consigliere/assessore comunale - Marina Calegari. Lavorare in un contesto pubblico richiede e promuove lo sviluppo di abilità sociali, empatia, ascolto e comunicazione efficace. Lavorare in team, dove uomini e donne collaborano costantemente, permette la creazione di team diversi: il dialogo e il confronto diventano strumenti di crescita personale oltre che professionale.

Operatrice Sociale - Romina Papini. Lavorare nel settore pubblico permette di offrire supporto e assistenza a chiunque lo richieda, a qualsiasi donna che desideri una guida nell'imparare ad essere madre. Le attività sociali, dove si incontrano diverse figure professionali, richiedono un lavoro costante nella creazione di una rete. Queste connessioni possono anche essere una risorsa per la crescita, il confronto e l'autoaffermazione, rompendo la rete della concorrenza.

2.8.5. Metodo n.5: Lecco Film Fest

Nome dell'organizzazione/associazione

Fondazione Ente dello Spettacolo e promossa da Confindustria Lecco e Sondrio

La **Fondazione Ente dello Spettacolo** promuove la cultura cinematografica in Italia proponendosi come spazio di riflessione e mediazione e di significati. Critica, formazione, progettazione, comunicazione, organizzazione di eventi, workshop, rassegne e festival: con le sue attività, la Fondazione presidia ogni ambito che riguarda il cinema in Italia e all'estero, rappresentando un autorevole punto di riferimento per gli appassionati e per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del cinema per approfondimenti culturali, crescita personale, sviluppo imprenditoriale. La Fondazione Ente dello Spettacolo persegue l'obiettivo di educare le giovani generazioni ad uno sguardo critico, offrendo loro gli strumenti per poter approfondire e interpretare sempre più consapevolmente le caratteristiche, le strutture e i sensi del linguaggio audiovisivo.

Il **Lecco Film Fest**, nato nel 2019, è risultato, sin dalla prima edizione, come un festival innovativo nel panorama italiano per i contenuti e i linguaggi utilizzati, in quanto ha proposto uno sguardo tutto al femminile sul mondo del cinema, della cultura e della società. Il Lecco Film Fest non è un festival sul mondo femminile ma uno spazio di narrazione femminile, trasversale a tutti gli ambiti in cui le donne portano il loro fondamentale contributo.

"Luci della città" è il titolo della terza edizione, che indica la capacità della cultura in generale e della proposta cinematografica in particolare di illuminare gli individui e le comunità. Gli incontri, i dibattiti, le riflessioni espresse, i film proiettati sono punti di luce per Lecco.

In continuità con le passate edizioni, lo sguardo femminile rimane come elemento che legge trasversalmente i temi del giorno, cioè viene assunto come lettura di fenomeni in relazione dialogica con il complesso mondo del cinema italiano.

Il format prevede incontri con i protagonisti del mondo del cinema, proiezioni cinematografiche con introduzione dei/delle registi/e, masterclass e un percorso formativo per gli/le studenti/esse.

2.8.6. Metodo n.6: Il ritratto di Bellano

Nome dell'organizzazione/associazione

Carlo Borlenghi e Andrea Vitali

Il fotografo bellanese **Carlo Borlenghi** è conosciuto in tutto il mondo per la fotografia d'azione, in particolare per le immagini di vela, dall'America's Cup alle più importanti regate internazionali. Chi conosce i suoi inizi, però, ricorda le sue immagini in bianco e nero dedicate al borgo e ai suoi abitanti. Durante la pandemia, Borlenghi, costretto dall'impossibilità di viaggiare, ha iniziato a studiare l'arte del ritratto e ha posato la sua famiglia nel suo studio di casa. La curiosità e la voracità hanno fatto il resto: oltre 8000 scatti – tra questi 1500 sono stati selezionati – realizzati chiedendo alle persone di essere se stesse, in uno sguardo di reciprocità e assoluta onestà che non lascia spazio a interpretazioni.

Il **ritratto di Bellano** è la fotografia di un borgo sul lago di Como che viene raccontato attraverso i volti di oltre un terzo dei suoi 3500 abitanti. Il progetto raccoglie i ritratti di chi vive a Bellano ma anche di chi ci lavora, di chi ne ha fatto il luogo d'elezione o di chi i bellanesi aspirano ad essere.

Tra marzo e agosto 2022, il fotografo ha allestito un set in Piazza Santa Marta mentre lo scrittore si prodigava per stilare liste di persone da rintracciare in modo che potessero accettare l'invito a far parte di questo grande affresco che nei risultati sembra strizzare l'occhio, o addirittura bussare alla porta del Guinness dei primati: un libro diviso in capitoli

alfabetici, introdotti da brevi testi, spesso aforismi, di Andrea Vitali, dove i volti sono accostati ai cognomi delle famiglie che qui si sono radicate nel passato fino ai giorni nostri; ed è accompagnata da una mostra, curata dall'artista Velasco Vitali, che da dicembre 2022 a marzo 2023 invade oltre 400 vetrine, uffici, spazi pubblici e strade.

Il progetto ha coinvolto 1.500 Bellanesi e aspiranti Bellanesi, 8.000 scatti tra i quali sono state scelte le quasi 900 foto inserite nel libro (450 pagine) ed esposte in oltre 400 spazi pubblici su tutto il territorio nazionale (oltre 700 mq di superfici coperte).

Una consegna al futuro presente di un luogo che gli abitanti considerano il più bello del mondo.

Il ritratto di Bellano cerca di restituire alla campagna e al territorio quel ruolo di protagonista e centro naturale che ne ha fatto nei secoli luogo di cooperazione, di lavoro, di istanze civili e di festa, in stretta relazione con il paesaggio che lo accoglie.

Carlo, con il suo reportage di sguardi, ha allestito uno studio per raggiungere chi ha voluto rispondere all'appello ad "esserci", a sottolineare silenziosamente con la propria presenza lo scopo del progetto, quello di vivere in un tempo presente, di essere una testimonianza. Qui e ora.

Tutti coloro che hanno posato per lui, che si sono seduti davanti alla sua macchina fotografica, potranno vedere che la natura umana ha un'anima ancora più grande quando è condivisa, che la vita comunitaria si attiva quando è partecipativa. La condizione è metterci la faccia, provata certezza che esistiamo.